

BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA SAVODXONLIGINI OSHIRISH

Mingnorova Lobar Ravshan qizi

lobarmingboyeva@gmail.com

Rahmatova Ruxshona O'rol qizi

ruxshonarahmatova@gmail.com

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim

yo'nalishi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17346510>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematika savodxonligini oshirishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil etilgan. Matematika fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar, STEAM yondashuvi va kompetensiyaviy ta'lim konsepsiyasining ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, o'qituvchi faoliyatida individual yondashuv, o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish, hayotiy misollar orqali o'qitishning samaradorligi ilmiy asosda bayon etilgan.

Kalit so'zlar: matematika savodxonligi, boshlang'ich ta'lim, kompetensiya, interfaol metod, STEAM, didaktika, mantiqiy fikrlash.

Аннотация: В данной статье анализируются теоретические и практические аспекты повышения математической грамотности учащихся начальных классов. Освещается значение современных педагогических технологий, интерактивных методов, подхода STEAM и компетентностного обучения в процессе преподавания математики. Также раскрыта роль индивидуального подхода и развитие логического мышления учащихся через практические задания.

Ключевые слова: математическая грамотность, начальное образование, компетенция, интерактивный метод, STEAM, дидактика, логическое мышление.

Annotation: This article analyzes the theoretical and practical aspects of improving mathematical literacy among primary school students. The importance of modern pedagogical technologies, interactive teaching methods, the STEAM approach, and the competence-based learning model in mathematics education is emphasized. The role of individual approaches and the development of logical thinking through real-life examples are also discussed.

Keywords: mathematical literacy, primary education, competence, interactive method, STEAM, didactics, logical thinking.

Asosiy qism.

Bugungi kunda ta'lim tizimining asosiy maqsadi – o'quvchilarda mustaqil fikrlash, muammolarni yechish, tahlil qilish va qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat. Bu jarayonning markazida esa matematika fanining tutgan o'rni beqiyosdir. Chunki matematika nafaqat raqamlar ilmi, balki inson tafakkurini, mantiqiy fikrlashini, tahlil qilish va umumlashtirish qobiliyatini rivojlantiruvchi fan hisoblanadi¹.

Boshlang'ich sinflarda matematika darslari orqali o'quvchilarning mantiqiy tafakkuri, aniqlik va izchillikka rioya qilish, sonlar ustida amallar bajarish, masalalarni yechish orqali hayotiy vaziyatlarga yondashish ko'nikmalari shakllanadi. Shu bois matematika savodxonligini oshirish boshlang'ich ta'limning eng muhim yo'nalishlaridan biri sanaladi.

Matematika savodxonligi tushunchasi va uning mohiyati: Matematika savodxonligi deganda o'quvchining kundalik hayotda uchraydigan masalalarni matematik usullar yordamida hal eta olishi, mantiqiy xulosalar chiqara bilishi, matematik bilimlarni real voqelik bilan bog'lay olishi tushuniladi².

Bu savodxonlik PISA (Programme for International Student Assessment) baholash tizimida ham asosiy ko'rsatkichlardan biri sifatida qaraladi.

¹ Avloniy A. *Turkiy guliston yoxud axloq*. – Toshkent: O'zbekiston, 2019.

² PISA Dasturi materiallari. – OECD Publishing, 2023

O'zbekistonning PISA dasturida ishtiroki boshlang'ich ta'limda matematika savodxonligini oshirishni davlat siyosati darajasida qo'llab-quvvatlash zarurligini ko'rsatadi.

Matematika savodxonligini oshirish uchun o'qituvchi quyidagi yo'nalishlarda faoliyat yuritishi lozim:

Mavzularni hayotiy vaziyatlar bilan bog'lash;

Masala yechishda o'quvchini mustaqil fikrlashga undash;

O'yinli metodlardan foydalanish;

Axborot texnologiyalarini integratsiya qilish.

Bu yondashuvlar orqali o'quvchilar matematikani faqat nazariy emas, balki amaliy fan sifatida qabul qiladilar.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning roli. Matematika savodxonligini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar alohida o'rin tutadi. Jumladan, "Aqliy hujum", "Klaster", "Nilufar guli", "Tarmoqlar usuli", "Insert", "Blits-so'rov" kabi interfaol metodlar orqali o'quvchilarning faol ishtiroki ta'minlanadi³.

Bundan tashqari, matematika fanini o'qitishda **STEAM** (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) yondashuvi orqali o'quvchilarning ijodkorlik, tahliliy fikrlash va muammoli vaziyatlarni yechish ko'nikmalari rivojlanadi. Misol uchun, "Geometrik shakllardan uy qurish" loyihasi orqali bolalar geometrik bilimlarini hayotiy amaliyotda qo'llashni o'rganadilar.

O'quvchilarda mantiqiy tafakkurni shakllantirish.

Matematika fanining asosiy maqsadi – mantiqiy tafakkurni rivojlantirishdir. Bu jarayonda quyidagi metodik usullar samarali hisoblanadi:

Tafakkurni rag'batlantiruvchi savollar (Nima uchun? Qanday qilib? Natija qanday bo'ladi?);

Taqqoslash va guruhlash mashqlari;

Matematik o'yinlar ("Son top", "Ketma-ketlikni davom ettir" va boshqalar);

Masalalarni tahlil asosida yechish.

³ Xodjiev N. *Matematika darslarida innovatsion yondashuvlar*. – Toshkent: Ilm Ziyo,

O'quvchi mantiqan fikrlay boshlasa, u nafaqat matematik, balki boshqa fanlarni ham chuqurroq o'zlashtira oladi.

Bu borada ta'lim psixologiyasi ham o'quvchining bilish jarayonini faollashtirish, motivatsiyani oshirish, o'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmalarini rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydi⁴.

Matematika fanini o'qitishda axborot texnologiyalarining o'rni.

Raqamli ta'lim sharoitida matematika darslarini interaktiv taqdimotlar, o'yin platformalari (Kahoot, Quizizz, GeoGebra) orqali o'tkazish o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Shuningdek, elektron testlar, onlayn masalalar bazasi va virtual laboratoriyalar orqali mustaqil ishlash ko'nikmalari shakllanadi.

Shu bilan birga, "raqamli tafakkur"ni shakllantirish orqali o'quvchi matematikani real hayotdagi muammolarni hal etish vositasi sifatida ko'ra boshlaydi.

O'quvchilarning ijodiy va mustaqil fikrlashini rag'batlantirish.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun o'quv jarayonini qiziqarli, interaktiv va ijodiy tashkil etish muhim. O'qituvchi darslarda mustaqil izlanish, kichik loyiha topshiriqlari, o'yinli mashqlar orqali bolalarda ijodiy fikrlashni qo'llab-quvvatlashi zarur.

Masalan, "Uyda necha deraza bor?" yoki "Bizning sinfda nechta kitob javoni bor?" kabi hayotiy misollar orqali o'quvchilar amaliy hisob-kitob qilishni o'rganadilar.

Matematika savodxonligini baholash mezonlari. Boshlang'ich ta'limda matematika savodxonligi quyidagi kompetensiyalar orqali baholanadi:

Matematik tushunchalarni bilish va tushuntirish;

Masalalarni yechish jarayonida strategiya tanlash;

Natijani asoslash va tahlil qilish;

Matematik fikrni yozma va og'zaki ifodalash;

Bilimlarni real hayotda qo'llay olish. Bu kompetensiyalarni rivojlantirish uchun

⁴ Karimova V. *Pedagogik psixologiya asoslari*. – Toshkent: Fan, 2020.

baholash tizimi reyting, diagnostika va portfolioga asoslangan shaklda tashkil etilishi maqsadga muvofiq.

Xulosa.

Boshlang'ich sinflarda matematika savodxonligini oshirish – zamonaviy ta'lim tizimining strategik vazifalaridan biridir. Bu yo'nalishda o'qituvchining ijodkorligi, darsni interfaol tashkil etish mahorati, o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish muhim ahamiyatga ega. Matematika darslarini hayotiylik tamoyiliga asoslash, o'quvchilarda amaliy tafakkurni rivojlantirish, raqamli texnologiyalarni o'qitish jarayoniga joriy etish orqali yuqori samaraga erishish mumkin.

Shunday qilib, boshlang'ich bosqichda matematik savodxonlikni rivojlantirish – yosh avlodni kelajakdagi raqamli jamiyatga tayyorlashning muhim omilidir.

References:

1. Avloniy A. *Turkiy guliston yoxud axloq*. – Toshkent: O'zbekiston, 2019.
2. Karimova V. *Pedagogik psixologiya asoslari*. – Toshkent: Fan, 2020.
3. Mavlonova R., To'xliyeva S. *Boshlang'ich ta'lim metodikasi*. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2021.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi "Matematika fanini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-224-son qarori.
5. PISA Dasturi materiallari. – OECD Publishing, 2023.
6. Xodjjeva N. *Matematika darslarida innovatsion yondashuvlar*. – Toshkent: Ilm Ziyoyi, 2022.

7. Yuldasheva D. *STEAM texnologiyasi asosida boshlang'ich ta'limni rivojlantirish.* – Toshkent: Barkamol Avlod, 2021.